

Módulo de capacitación para control de motor de CD emulado con Op Amps

A. García Flores¹, J.P. Rodríguez Jarquin^{*1}, I. Herrera Aguilar¹, G. Águila Rodríguez¹, B.E. González Sánchez¹

¹Departamento de Ingeniería México

*jrodriguezj@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo de un módulo de capacitación para control de Motor CD, emulador por amplificadores operacionales. En la actualidad a nivel industrial es un requisito primordial que los operadores se encuentren debidamente capacitados en el uso de los equipos y dispositivos a nivel de planta, pero las empresas no cuentan necesariamente con equipos para este fin, si no que los operadores practican directamente con los equipos de planta, lo cual, en caso de un uso incorrecto, puede desembocar en fallas en el equipo, los cuales pueden llegar a afectar incluso una línea de producción y paralizarla, lo cual tendrá como consecuencias pérdidas económicas graves, por eso el objetivo principal de este trabajo es emular este tipo de dispositivos a través de modelos dinámicos implementados en amplificadores operacionales, y desarrollar una interfaz gráfica desarrollada en Python que sea amigable con el individuo a capacitar, se utiliza como caso de estudio un Motor CD.

Palabras clave: Control, capacitación, emulación con Op Amps

Abstract

The objective of this work is the development of a training module for DC motor control, emulated by operational amplifiers. Nowadays, at industrial level, it is an essential requirement that operators are properly trained in the use of equipment and devices at plant level, but companies do not necessarily have equipment for this purpose, but operators practice directly with plant equipment, which, in case of incorrect use, can lead to equipment failures, which can even affect a production line and paralyze it, which will result in serious economic losses, so the main objective of this work is to emulate such devices through dynamic models implemented in operational amplifiers, and develop a graphical interface developed in Python that is friendly to the individual to be trained, a CD engine is used as a case study.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Key words: Control, training, Emulation with OpAmps

Introducción

La tendencia evolutiva de dispositivos electrónicos, ha beneficiado en gran parte al sector industrial, ya que ahora no se requiere el uso de un solo producto especializado para un proceso, sino que se han adaptado sistemas integrados de gran capacidad para satisfacer todas las necesidades.

Por lo que para hacer uso de estos dispositivos se implementa la capacitación del personal, siendo un conjunto de técnicas didácticas empleando habilidades y aptitudes, orientadas a aumentar el conocimiento de ciertas áreas, adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno y a los alcances tecnológicos de cada rama laboral.

De esto, la importancia de desarrollar un sistema didáctico para capacitación en el área de electrónica con un amplio proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos con identidades culturales diferentes, pero del mismo sector industrial.

Con el propósito de agilizar y optimizar el tiempo y recursos necesarios para realizar actividades dentro del campo laboral o educativo, ya que cuenta con una afable interfaz que permite al usuario el entendimiento óptimo de valores y cálculos matemáticos complejos, obteniendo a su vez un amplio conocimiento referente a la electrónica industrial aplicada.

En el sector industrial se dispone de una gama variada de actuadores, siendo los motores de Corriente Directa un sistema altamente utilizado en procesos de control, por lo cual el personal a su cargo debe estar correctamente capacitado, he aquí la importancia de una instrucción correcta sobre su uso, una de las dificultades es que al momento de la capacitación se utilizan de entrada motores de CD que pueden ser de un alto costo, por lo cual una alternativa, es emular estos sistema con otros dispositivos de bajo costo que puedan comportarse de la misma manera, este caso se optó por el uso de amplificadores operaciones, lo cuales pueden emular el comportamiento del mismo mediante un modelado matemático del motor de CD.

Metodología

Para el desarrollo de este proyecto se tomó como sistema base para realizar el prototipo didáctico, un sistema de control para un motor de Corriente Directa (CD) (Figura 1).

Modelo dinámico del motor de CD

Para el sistema de motor de corriente directa (Figura 1), se tomaron como base los parámetros encontrados en la Tabla 1.

Figura 1 Esquema del Motor de CD

Tabla 1 Condiciones iniciales del sistema del motor de CD

Variable	Significado	Valor
j	Momento de inercia del rotor	0.01 kg/m ²
b	Constante de fricción de viscosidad del motor	0.1 N/MS

Ke	Constante de fuerza electromotriz	$0.01V/(\frac{rad}{seg})$
Kt	Constante de tiempo	0.01
l	Inductancia	0.5 H
r	Resistencia	1 KΩ

El motor de CD se encuentra representado por las siguientes ecuaciones diferenciales (Ec. 1), donde “ $\dot{\theta}$ ” representa la velocidad e “i” representa la corriente del sistema.

$$\frac{d\dot{\theta}}{dt} = -\frac{b\dot{\theta}}{J} + \frac{Kt i}{J}$$

Ec, 1

$$\frac{di}{dt} = -\frac{Ke\dot{\theta}}{L} - \frac{Ri}{L} + \frac{V}{l}$$

Se realiza la transformación a función de transferencia obteniendo la Ec. 2

$$G(s)_1 = \frac{Kt}{s^2 J L + (J R + b l) s + b r + K t K e}$$

Ec. 2

Representación del motor de CD mediante Amplificadores Operaciones

A a partir del sistema de ecuaciones diferenciales se obtuvo la representación del motor de corriente directa en diagrama de bloques (Figura 2).

Figura 2. Diagrama de bloques del Motor de Corriente Directa

De acuerdo al diagrama anterior, se hace una extrapolación del diagrama de bloques a un diagrama electrónico, el cálculo de los componentes se realizó considerando como base una resistencia de 10 KOhm en los arreglos de ganancias e integradores (Figura 3).

Figura 3 Diagrama electrónico del sistema motor.

Finalmente se realizó la PCB que representa al modelo de Motor de corriente Directa (Figura 4).

Figura 4 PCB de emulación de Motor de CD.

Resultados y discusión

Sistema de Control PID

Una vez realizado el prototipo de emulación, se propone el uso de un control PID ya conocido en la literatura, donde se proponen las ganancias de control encontradas en la Tabla 2:

Tabla 2. Ganancias controlador PID

Kp	Ki	Kd
9.83	1.47	0

Se realizó la simulación en primer lugar la simulación del sistema de control (Figura 6) obteniendo la gráfica de comportamiento mostrada en la Figura 6:

Figura 5 Diagrama a bloques del controlador PID sobre la el motor de CD.

Figura 6 Gráfica de la Respuesta del controlador PID en el motor de CD.

Interfaz gráfica en Python con librerías QT

Se desarrolló una interfaz gráfica en el lenguaje de programación Python, utilizando las librerías de PyQt que permiten la interacción con objetos, se realizó la conexión del sistema de acuerdo al esquema presentado en la Figura 7:

Figura 7 Interconexión del sistema de control de Motor de CD

Sistema de Control de Motor de CD

En la Figura 8 se aprecia el funcionamiento de la interfáz gráfica para el sistema de control de un Motor de CD

Figura 8 Sistema inicializando el control del motor.

Como se puede apreciar en la ilustración Figura 8 se selecciona un set point de 200 Litros, el sistema alcanza este punto en un tiempo de 35 segundos, la línea roja muestra el desempeño del actuador, en el cual se aprecia y se regula hasta llegar a un punto de estabilidad (Figura 9), en la Figura 8 se muestra el estado transitorio del sistema, mientras que en la Figura 9 se observa el estado estable del sistema.

Figura 9 Sistema en estado estable

Conclusiones

El desarrollo del proyecto, así como los conocimientos comprendidos en la realización del mismo permitirán a los individuos, objetos de capacitación, comprender la aplicación e importancia que radica en los sistemas de control implementados en plantas a través de un lazo cerrado comprendido por una red de sensores y actuadores inmiscuidos directamente en el proceso.

Otro de los puntos recalables es el desarrollo de Interfaces Humano-Máquina en entornos de libre extensión como los IDLE Python, los cuales facilitan la comprensión de la materia, aunado a esto, se obtiene un sistema de visualización de código libre que puede ser implementado sin costo de licencia en cualquier industria.

La importancia de este desarrollo es que se trabajará sobre un sistema de Motor de CD emulado con transistores operaciones, con lo cual se pueden obtener de forma física señales de entrada y salida para tareas de control, pero sin arriesgar equipos de nivel industrial, con lo cual se puede capacitar a nuevos elementos en la industria salvaguardando los bienes de las empresas.

Referencias

- [1] Martín García, Juan (2017). Teoría y ejercicios prácticos de Dinámica de Sistemas. Consultado el 18 de marzo de 2020.
- [2] Neco García, Ramón Pedro (2003). Editorial Club Universitario, ed. Apuntes de sistemas de control. p. 4. Consultado el 20 de marzo de 2020.
- [3] Ogata, K. (1996). Sistemas de control en tiempo discreto. Pearson educación.

- [4] Del Valle, Gutiérrez, M., & Iturralde, S. (2017). Fundamentos Básicos de Instrumentación y Control. Ecuador: UPSE. p. 115
- [5] Knowlton, Jim (2009). Python. Fernández Vélez, María Jesús (1 edición). Anaya Multimedia-Anaya Interactiva.
- [6] Martelli, Alex (2007). Python. Guía de referencia. Gorjón Salvador, Bruno (1 edición). Anaya Multimedia-Anaya Interactiva.
- [7] César Vaca Rodríguez. Paradigmas de programación. Departamento de informática de la Universidad de Valladolid. p. 2. Consultado el 20 de marzo de 2020.
- [8] Wilson, Leslie B. (1993). Comparative Programming Languages, Second Edition. Addison-Wesley. p. 75.
- [9] Kiam Heong Ang; Chong, G.; Yun Li (2005). "PID control system analysis, design, and technology" (PDF). IEEE Transactions on Control Systems Technology.
- [10] Jinghua Zhong (Spring 2006). "PID Controller Tuning: A Short Tutorial" (PDF). Consultado el 18 de marzo de 2020
- [11] Goering, Richard. Matlab edges closer to electronic design automation world. EE Times, Consultado el 04 de marzo de 2020.
- [12] MathWorks - Fabricantes de MATLAB y Simulink». la.mathworks.com. Consultado el 4 de marzo de 2020
- [13] System Requirements for MATLAB & Simulink R2016b (Professional & Student Versions). MathWorks. Consultado el 17 de marzo de 2020.
- [14] Mathworks. "MatLab & Simulink: Simulink Reference R2015b" (PDF). Consultado el 28 febrero 2020.
- [15] Van Rossum, Guido (12 de julio de 2018). Python-committers Transfer of power. Mail Archive Com. Consultado el 21 marzo de 2020.
- [16] Python Software Foundation. More control flow options. Python v2.7.8 Documentation Consultado el 20 de marzo de 2020.
- [17] Eric Huss. Function Definition. The C Library Reference Guide. Consultado el 20 de marzo de 2020
- [18] Hammond, Mark & Robinson, Andy (2000). Python Programming On Win32: Help for Windows Programmers, p. 59.
- [19] Casado Fernández M.C, manual básico de Matlab, Universidad complutense Madrid.